

LETONICA

HUMANITĀRO ZINĀTŅU ŽURNĀLS

LITERATŪRA

FOLKLORA

MĀKSLA

2011

21

IZNĀK KOPŠ 1998. GADA AUGUSTA

Dibinātājs

LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS

Reģistrācijas apliecības nr. 000702230

Redakcijas kolēģija

DACE BULA, IEVA E. KALNIŅA, JANĪNA KURSĪTE, RAIMONDS BRIEDIS, LALITA MUIŽNIECE (ASV), JURIS ROZĪTIS (Zviedrija), ANITA ROŽKALNE, JANA TESARŽOVA (Slovākija), KĀRLIS VĒRDIŅŠ (galvenais redaktors), GUNA ZELTIŅA

Redakcijas adrese:

Akadēmijas laukums 1 – 1315, Rīga LV-1050

Tālr. (371) 67357912, fakss (371) 67229017

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Žurnāla numurs sagatavots Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektā “Identitātes estētika: literatūra, folkloras un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli”

Numura redaktore *Rita Treija*

Literārā redaktore *Ligita Bībere*

Tulkotāja *Ieva Burčika*

Maketētāja *Baiba Dūdiņa*

Uz vāka – folkloristi pirms došanās ekspedīcijā 1958. gadā. No kreisās: Elza Kokare, Jēkabs Vitoliņš, Vilma Greble, Jāzeps Rudzītis, Ojārs Ambainis, Mirdza Berzinska, Kārlis Arājs, Alma Ancelāne, Rita Bebre, Andrejs Krūmiņš, Rita Drīzule un citi. *Foto: M. Tamaļūns*

On the cover: Folklorists before embarking on an expedition in 1958. From the left:

Elza Kokare, Jēkabs Vitoliņš, Vilma Greble, Jāzeps Rudzītis, Ojārs Ambainis, Mirdza Berzinska, Kārlis Arājs, Alma Ancelāne, Rita Bebre, Andrejs Krūmiņš, Rita Drīzule and others. *Photo: M. Tamaļūns*

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā

ISSN 1407-3110

© LU LFMI, 2011

Saturš

IEVADS

<i>Rita Treija</i> . Cilvēki folkloristikā.	7
--	---

RAKSTI

<i>Dagmāra Beitnere</i> . Sociālais raksturs un "pagriezšns" uz latvietību (socioloģisko teoriju skatījumā)	9
<i>Dace Bula</i> . Ceļi, kas nekrustojās: Jāzeps Rudzītis un starptautiskā folkloristika 20. gs. otrajā pusē	19
<i>Zigrīda Frīde</i> . Folkloristikas konteksti senākā laikposma latviešu literatūras vēsturē	39
<i>Ieva Garda-Rozenberga</i> . Personisko stāstījumu teicēji Alsungas novadā 21. gadsimtā	49
<i>Ieva J. Kalniņa</i> . Milda Losberga un latviešu folkloristika	65
<i>Lilija Kudirkiene</i> . Kazis Grigs: kontakti ar Latvijas folkloristiku	73
<i>Toms Ņencis</i> . Arveds Švābe un latviešu folkloristika	82
<i>Aigars Lielbārdis</i> . Ernās Stallītes buramvārdu mantojums un teikšana buramvārdu tradīcijas kontekstā Vidzemē	93
<i>Elga Melne</i> . Personību loma tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma tapšanā	109
<i>Gatis Ozoliņš</i> . Folklorists un skolotājs Jānis Alberts Jansons: personības <i>credo</i>	120
<i>Beatrise Reidzāne</i> . Zinātniece laikmeta ainā (personīgās pieredzes stāsts) Elzai Kokarei – 90	130
<i>Sanīta Reinsonē</i> . Personiskums, stāsti un kontekstuālās variācijas	139
<i>Daina Roze</i> . Jānis Jaunsudrabiņš: folklorā, dabā un dārzs kā latviskās identitātes zīmes	157
<i>Rita Treija</i> . Kārle Krons un latviešu folkloristi	170
<i>Juris Urtāns</i> . Ernesta Brastiņa pilskalnu grāmatas un pilskalnu folklorā	178

<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda</i> . Viriešu albumi. Atmiņu albumu tradīcija militārajā dienestā un apcietinājumā	188
<i>Ieva Pīgozne</i> . Ieskats latviešu folkloras un mitoloģijas datēšanā	203
<i>Juris Urtāns</i> . <i>Felixberg</i> (Laimīgais kalns)	221

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

<i>Elga Melne</i> . Atraktās bagātības Saldus pusē [Sveicināti Saldū! Sak. M. Viksna]	229
<i>Aīda Rancāne</i> . Pagāniskais zemes dzīves un auglības prieks latviešu masku gājienos [J. A. Jansons. Latviešu masku gājieni]	233
<i>Mārtiņš Boiko</i> . Diskursu savienošana [D. Bula. Mūsdienu folkloristika. Paradigmas maiņa]	236
<i>Lāliņa Muižniece</i> . Gaišā, spožā, baltā saule [V. Viķe-Freiberga. Trejādas saules. Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule]	238
<i>Beatrise Reidzāne</i> . Kur tikai nononākam ar <i>kāju</i> ! [B. Laumane. Kāja un mārķāja: vārda lietojuma lauks]	241

PĒTĪJUMI KULTŪRAS APRITĒ

<i>Zane Radzobe</i> . Teiksma par Ādama pamošanos	243
---	-----

ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES

<i>Ieva Garda-Rozenberga</i> . Aizstāvēta disertācija par dzīvniekiem latviešu folklorā	246
<i>Dace Bula</i> . Latvietis no jauna pie spoguļa	248
<i>Sandis Laimē</i> . ISFNR starpkonference Šilongā, Indijā	251
<i>Dace Bula</i> . Cilvēki rada vietas: SIEF 10. kongress Lisabonā	254
<i>Ieva Pāne</i> . Starptautiskās balāžu komisijas konference Faro, Portugālē	257
<i>Guntis Pakalns</i> . Vispasaules eposu festivālā Kirgizstānā	260
<i>Janīna Kursīte</i> . Latvijas Universitātes ekspedīcija Dagdas un Krāslavas novadā	263

JUBILEJAS

<i>Māra Viksna</i> . Ieskats Latviešu folkloras krātuves jubilāru kalendārā	267
Vilim Bendorfam – 70	277
<i>Arnolds Klotiņš</i> . Bāku apsargāšana	279
Viļa Bendorfa publikācijas	281
<i>Guntis Pakalns</i> . “Tev taču nemaz nav godkāres!” – Ritai Drīzulei – 90	283

IN MEMORIAM

<i>Krišs Kapenieks</i> . Oļģerts Tāļvaldis Auns	286
<i>Anda Beitāne</i> . Antona Slišāna piemiņai	289
<i>Māra Viksna</i> . Martas Lūses piemiņai	291
<i>Benita Ināra Smilktiņa</i> . Pieminot Austru Infantjevu	293
<i>Viktors Hausmanis</i> . Dažas atmiņu lauskas par Vili Samsonu	296

AUTORI	301
--------------	-----

Contents

INTRODUCTION

<i>Rita Treija</i> . People in folkloristics	7
--	---

ARTICLES

<i>Dagmāra Beitnere</i> . Social character and a “turn” to Latvian identity (in the perspective of sociological theories)	9
<i>Dace Bula</i> . The roads that never crossed: Jāzeps Rudzītis and international folklore studies in the second half of the 20th century	19
<i>Zigrīda Fride</i> . Contexts of folklore studies in the earliest stage of Latvian literary history.....	39
<i>Ieva Garda-Rozenberga</i> . Personal narrative tellers in Alsunga district in the 21st century	49
<i>Ieva J. Kalniņa</i> . Milda Losberga and Latvian folklore studies	65
<i>Lilija Kudirkiene</i> . Kazys Grigas: Contacts with Latvian folkloristics	73
<i>Toms Ķencis</i> . Arveds Švābe and Latvian folkloristics	82
<i>Aigars Lielbārdis</i> . Erna Stallite’s magic formulae and their use in the context of the magic formulae tradition in Vidzeme	93
<i>Elga Melne</i> . The role of personalities in work on the academic edition of Latvian folksongs	109
<i>Gatis Ozoliņš</i> . Folklorist and teacher Jānis Alberts Jansons: the creed of a personality	120
<i>Beatrise Reidzāne</i> . On the 90th birthday of Elza Kokare. A story of personal experience	130
<i>Sanita Reinšone</i> . Personal attitude, stories and contextual variations	139
<i>Daina Roze</i> . Jānis Jaunsudrabiņš: Folklore, nature and garden as signs of Latvian identity.....	157
<i>Rita Treija</i> . Kaarle Krohn and Latvian folklorists	170
<i>Juris Urtāns</i> . Ernesta Brastiņš’ books on castle mounds and castle mound folklore	178

<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda</i> . Men’s albums: The tradition of memory albums in the military service and prison	188
<i>Ieva Piņozne</i> . An insight into the dating of Latvian folklore and mythology	203
<i>Juris Urtāns</i> . Felixberg (Happy Hill)	221

REVIEWS

<i>Elga Melne</i> . Treasures unearthed in Saldus area [Welcome to Saldus! Edit. M. Vīksna].....	229
<i>Aīda Rancāne</i> . The pagan vitality and fertility in Latvian masked processions [J. A. Jansons. Latvian Masked Processions]	233
<i>Mārtiņš Boiko</i> . Connecting discourses [D. Bula. Contemporary Folklore Studies: A Change of Paradigm]	236
<i>Lalīta Muižniece</i> . The Fair, the Bright and the White Sun [V. Viķe-Freiberga, The Threefold Sun, Vol. III: The Meteorological Sun.]	238
<i>Beatrise Reidzāne</i> . The many places we can get to <i>on foot!</i> [B. Laumane. Kāja and Mārkāja: The Use of the Word]	241

STUDIES AND CULTURE

<i>Zane Radzobe</i> . The legend of Adams' awakening	243
--	-----

SCHOLARLY LIFE. CONFERENCES

<i>Ieva Garda-Rozenberga</i> . Doctoral thesis on animals in Latvian folklore	246
<i>Dace Bula</i> . The Latvian in front of the mirror again	248
<i>Sandis Laime</i> . ISFNR Interim Conference in Shillong, India	251
<i>Dace Bula</i> . People creating places: The 10 th SIEF Congress in Lisbon	254
<i>Ieva Pāne</i> . International Ballad Conference in Faro, Portugal	257
<i>Guntis Pakalns</i> . At the World Epics Festival in Kyrgyzstan	260
<i>Janīna Kursīte</i> . University of Latvia expedition to the districts of Dagda and Krāslava	263

JUBILEES

<i>Māra Viksna</i> . An overview of the jubilee calendar of the Archives of Latvian Folklore	267
On the 70 th birthday of Vilis Bendorfs	277
<i>Arnolds Klotiņš</i> . Guarding Lighthouses	279
Vilis Bendorfs' publications	281
<i>Guntis Pakalns</i> . "But you have no ambition at all!" On the 90 th birthday of Rita Drīzule	283

IN MEMORIAM

<i>Krišs Kapenieks</i> . In Memoriam Oļģerts Tāivaldis Auns	286
<i>Anda Beitāne</i> . In Memoriam Antons Slišāns	289
<i>Māra Viksna</i> . In Memoriam Marta Lūse	291
<i>Benita Ināra Smilktiņa</i> . In Memoriam Austra Infantjeva	293
<i>Viktors Hausmanis</i> . In Memoriam Vilis Samsons	296

AUTHORS	302
---------------	-----

Ieva Pigozne

Ieskats latviešu folkloras un mitoloģijas datēšanā

Cenšoties noskaidrot, vai latviešu folkloras materiāls var tikt izmantots kā avots dzelzs laikmeta kultūras un sadzīves parādību pētniecības procesā un vai folkloras materiāla sniegtās liecības var tikt savienotas ar arheoloģiskā materiāla sniegtajām liecībām, pamatoti rodas jautājums par iespējamo folkloras liecību vecumu. Ja vairumā gadījumu folkloras pierakstu vecums ir zināms, tad līdz šim pētnieku vidū nav vienprātības par latviešu folkloras tekstos paustā satura vecumu un arī par to, vai un kā šīs liecības var tikt izmantotas.

Folkloras datēšana ir starpdisciplināra nozare, kurā savijas vēstures, arheoloģijas, folkloristikas, mitoloģijas, valodniecības, muzikoloģijas un dabaszinātņu pētniecības metodes un zināšanas. Iespējams, tieši plašo zināšanu nepieciešamība nav ļāvusi nevienam pētniekam pievērsties latviešu folkloras datēšanai kā galvenajai savas zinātniskās darbības jomai. Turklāt nepastāv arī vienota metodika. Ne tikai plašākā sabiedrībā, bet dažkārt arī zinātniskajā vidē nav pazīstami secinājumi, kādus izdarījuši tie pētnieki, kuri pētniecības gaitā skāruši folkloras datēšanu. Šī publikācija veidota, lai aktualizētu folkloras un mitoloģijas datēšanu, jo šajā laukā paveiktais nav ticis apkopots un vērtēts nu jau gandrīz sešdesmit gadus.

Iepriekš historiogrāfiskus apkopojumus par pirmajiem spriedumiem saistībā ar folkloras vecumu snieguši Jānis Bērziņš, Jānis Bičolis un Haralds Biezais. Šo autoru analītiskie apskati tiks aplūkoti vēlāk, saglabājot vēsturiskās pēctecības principu. Viņu darbos vairākkārt sniegti pārskati par folkloras datēšanas pirmssākumos tapušiem dažādu autoru nelieliem izteikumiem par folkloras vecumu. Lai neatkārtotos, šī raksta ietvaros tie netiks apskatīti, bet tiks pievērsta lielāka uzmanība 20. gadsimtā tapušajiem pētījumiem.

Pirmo nozīmīgāko ieguldījumu devis kultūrvēsturnieks Pēteris Šmits, kurš ilgstošā laika posmā pievērsies folkloras tekstu un mitoloģisko priekšstatu datēšanas problēmai.¹ Viņš risinājis tautasdziesmu datēšanas jautājumus un pievērsies pasaku motīvu izcelsmes pētniecībai, kuras ietvaros izteicis minējumus arī par pašu motīvu vecumu. Nedaudz P. Šmits pieskāries arī citu folkloras žanru – teiku, nostāstu, ticējumu – datēšanai.

Mēģinot datēt tautasdziesmas, P. Šmits savus pieņēmumus balstījis vācu publicista Oto Bēkeļa teorijā par to, ka tauta sacer dziesmas brīvības, nevis apspiestības laikos un ka Eiropā vairums tautu šādu periodu piedzīvojušas laika posmā starp 13. un 16. gadsimtu, kad arī sacerēta lielākā daļa dziesmu. Tāpat P. Šmits centies noteikt dziesmās atspoguļoto

reāliju un uzvedības modeļu pastāvēšanas laiku Latvijas vēsturē, kā arī pievērsis uzmanību valodas izmaiņām gadsimtu gaitā un līdzīgu dziesmu piemēriem kaimiņtautās. Tādējādi Šmits aizstāv hipotēzi, ka lielākā daļa latviešu tautasdziesmu radušās laikā no 13. līdz 16. gadsimtam un pēc 16. gadsimta klasisko dziesmu sacerēšana gandrīz izsīkusī, toties ienākušas Eiropas romantiskās modes dziesmas.

P. Šmita uzskati par jaunās modes dziesmu ienākšanas mehānismu šķiet pamatoti un pieņemami. Taču spriedumos par dziesmu izcelsmes laika sākumu ir vērojamas pret-runas, ne vienmēr ideju pamatojums ir atbalstāms. Tā, piemēram, grūti piekrist Šmita apgalvojumam, ka latviešu tauta 13.–16. gs. bija relatīvi brīva² un sacerēja dziesmas līdz 16. gadsimtam, jo tikai tad sākās tautas apspiestība dzimtbūšanā un dziesmu sacerēšana apsīka. Šajā kontekstā nav izprotams, kāpēc agrīnajos pētījumos Šmits gadsimtus pēc vācu iebrukuma uzskata par tautas brīvības laiku, bet pilnībā noliedz iespēju, ka dziesmas varētu būt sacerētas 12. gs., respektīvi, pirms vācu iebrukuma Latvijas teritorijā. Vēlākos pētījumos gan Šmits piekāpjās un apgalvo, ka dziesmas un dziedāšana ir tikpat senas kā latviešu tauta, tikai agrāko laiku dziesmas ir aizmirstas un pārveidojušās, kālab nav iespējams konstatēt saglabājušās dziesmas no 12. gs. vai vēl agrākiem laikiem.³ Tāpat Šmits neatzīst, ka dziesmās varētu būt apdziedāti kādi pagāniski rituāli. Taču viņš nonāk pret-runās, vienlaicīgi runājot par ļaužu šķirām Senlatvijā⁴ un atsaucoties uz to atspoguļojumu dziesmās. Vēlākos rakstos gan viņš šīs ļaužu šķiras piedēvē latviešu tautai pāris gadsimtu ilgā laika posmā pēc vācu iebrukuma.⁵

Pasaku datēšanai P. Šmits pievērsās saistībā ar starptautiski izplatīto pasaku motīvu izcelsmes vietu meklējumiem. Daudzus no latviešu tautā stāstīto pasaku sižetiem Šmits uzskata par nākušiem no Vācijas, Balkāniem, Grieķijas, Ēģiptes, Indijas, Ķīnas u.c. zemēm, kā galveno argumentu minot faktu, ka šajās zemēs kāds no pasaku sižetiem pierakstīts pirmo reizi. Tādējādi daudzus pasaku sižetus, pēc viņa domām, iespējams attiecināt uz 1000, 2000 un pat 3000 gadu vecu pagātņi. Kaut arī šie pieņēmumi balstīti plašā citu tautu pasaku materiāla un citu valstu pētnieku darbu pazīšanā, un jāatzīst, ka motīva pieraksts nenoliedzami palīdz datēt pašu motīvu, tomēr jāatzīmē, ka pārāk mazu nozīmi Šmits piešķir vispārcilvēciskajam un psiholoģiskajam faktoram. Kaut arī viņš atzīst to, ka patiesi notikumi tiek apvīti leģendām, kurām maz saistības ar realitāti, Šmits, tāpat kā t. s. “somu skola”, noliedz iespēju, ka līdzīgi stāsti varētu būt radušies dažādās vietās. Tomēr tas, ka motīvs kādā vietā pirmo reizi pierakstīts, vēl neliecina, ka tieši šajā vietā tas arī ir radies. Parasti sižets ir pierakstīts ilgi pēc tam, kad tas sacerēts. Arī pati rakstība dažādās tautās nav veidojusies vienā laikā, kas izslēdz iespēju senāku tekstu pierakstīt zemē, kurā rakstības nav, piemēram, Ziemeļeiropā. Arī to, cik lielā mērā latviešu zemnieks varēja saskarties ar tālās valstīs svešā valodā pierakstītu tekstu vai iespaidoties no tā, Šmits neapspriež. Kaut gan starptautisku motīvu lokalizējumi Latvijā ir sastopami, jādodomā, ka to ienākšanas ceļš ir bijis stipri pastarpināts. Kā vēl vienu būtisku trūkumu Šmita pasaku datēšanas sistēmā jāatzīmē viņa stipri profanizētā pieeja folkloras tekstiem. Viņa pētījumus caurauž praktiski apsvērumi, tajos grūti būs atrast garīgas (īpaši saistībā ar pagānisko reliģiju) motivācijas klātesamību senāku gadsimtu cilvēku sadzīvē.

Atsevišķi neizdalot teikas no nostāstiem, P. Šmits nedaudz skāris arī šo folkloras žanru datēšanas jautājumu. Tas nav apskatīts teorētiskā aspektā, toties Šmits novērojis, ka ģeogrāfiskas vietas bieži vien ir saistītas ar ļoti seniem notikumiem, bet, stāstot par šīm vietām, tiek minēti daudz jaunāku laiku notikumi. Kā piemērus viņš minējis 10. gadsimta kapulauku vai kaujas vietu Raunas apkārtnē, par kuru tiek stāstīts kā par krievu un zviedru kara cīņas vietu. Tāpat Šmits norādījis, ka ir atrodamas teikas par vēlā dzelzs laikmeta pilskalniem, kurus it kā uzbēruši krievu zaldāti pirms trim simtiem gadu. Tādējādi Šmits uzrādījis likumsakarību starp teikām un vietām, ar kuru nākas saskaties folkloras tekstu datētājam, taču nav izstrādājis šo teoriju tālāk un nav apskatījis plašāku piemēru klāstu.

P. Šmits pievērsies arī latviešu mitoloģisko priekšstatu pētniecībai,⁶ izsakot pieņēmumus par to relatīvo vecumu. Tā, piemēram, viņš uzskata, ka vecākie dievi visām tautām ir Debesstēvs un Zemesmāte, taču gandrīz tikpat seni ir Dieva dēli un Saules meitas, kā arī Saule un Mēness, kurus viņš saista ar indoeiropiešu kultūras mantojumu baltu tautās. Līdzīgās domās Šmits ir par Pērkonu un Laimu vai Laimas, Dēklas un Kārtas trijotni, kuru viņš attiecina uz indoeiropiešu kultūras mantojumu.⁷ Taču, salīdzinot latviešu un lietuviešu pagānu dievību vārdus un dzimtes, Šmits izteicies, ka vīriešu dievības ir senākas nekā dažādās mātes, kuras indoeiropiešu tautām sastopamas reti. Tās viņš piedēvē mazāk attīstītām tautām, kā arī pieļauj domu, ka Vidzemē varētu būt mitusi kāda sena cilts, kura vēlāk asimilēta baltu un somu tautās un kurai varētu būt bijušas šīs sieviešu kārtas dievības.⁸

Kopumā Pētera Šmita devums latviešu folkloras datēšanā ir viens no pamanāmākajiem un to vēlāk pētījumos izmantojuši daudzi citi autori, piemēram, K. Kārklīņš, A. Ozols, K. Karulis un J. Kursīte. Tomēr laika gaitā liela daļa Šmita pieņēmumu un pamatojumu ir novecojuši. Vēl jāpiezīmē, ka ne visos Šmita rakstos viņš ir atsaucies uz aizņemtu ideju pirmavotu, tādēļ nereti ir grūti izsekot, vai piesauktie fakti argumentācijās ir paša vai citu autoru darba rezultāts.

Savos "Rakstos par latvju folkloru" vēsturnieks un mitoloģijas pētnieks Arveds Švābe pievērsies tautasdziesmās sastopamo reāliju un nedaudz arī pasaku motīvu datēšanai.⁹ Švābes darbos sastopama nekonsekvence attiecībā uz P. Šmita hipotēzi par tautasdziesmu sacerēšanas ziedu laikiem, jo, kamēr vienā rakstā autors to atbalstījis, citviet pilnībā noliedzis un, analizējot Šmita argumentus, nosaucis tos par nepamatotiem un izdomātiem.¹⁰ Vērtīgākie Švābes atzinumi saistāmi ar kara dziesmās fiksētajiem priekšmetiem un sabiedrības uzskatiem. Tā, balstoties uz zobena attīstības vēsturi, Švābe secina, ka dziesmās minētais "zaļa vara" zobens attiecas uz senlatviešu dzelzs zobeniem, kamēr "baltas dzelzs" un "tēraudā" zobeni jau attiecināmi uz 13. un 14. gadsimtu. Vienlaicīgi, spriežot pēc tā, ka 1507. g. zemniekiem tika aizliegts nēsāt zobenus, Švābe secinājis, ka dziesmas, kurās bāliņiem ir zobeni, attiecināmas uz laiku pirms šī aizlieguma.¹¹ Pēc Švābes domām, dziesmās sastopamas liecības arī par bruņu krekliem, kuri bijuši izplatīti 10.–14. gs.¹², un par karavīru 13.–15. gs. privilēģiju nēsāt garus matus un īsus vai "strupus" svārkus.¹³ Runājot par mitoloģiskajiem priekšstatiem, kuri saistīti ar ozola un liepas totēmismu, Švābe gan nesniedz konkrētu to datējumu, taču runā par šo priekšstatu rašanos jau pirms vāciešu ienākšanas Latvijā un tālāku saglabāšanos folklorā līdz pat 20. gadsimtam.¹⁴ Tāpat,

pievēršoties pasaku pētniecībai, Švābe īpašu uzmanību veltījis pagāniskajai pasaules uztverei un pasaku motīvu izcelšanās un izplatīšanās teorijām, taču diemžēl viņš nav centies tos datēt. Par agrāko pasakas pierakstu Švābe nosauc kādu 1300 gadā p.m.ē. pierakstu ēģiptiešu pasaku,¹⁵ kā arī atsaucas uz P. Šmita un citu pētnieku pieminētajiem 10. gs. pasaku tulkojumiem no indiešu valodas.¹⁶ Taču kopumā no A. Švābes raksta iespējams secināt, ka pasaku motīvu izcelšanos viņš uztver kā ļoti senu (vismaz 3–4 tūkstošus gadu) parādību, kura nemitīgi turpinājusies un attīstījusies līdz pat mūsu dienām. Daudzi Švābes pamanītie aspekti folkloras, īpaši dziesmu pētniecībā un viņa izdarītie secinājumi ievērojami paplašina līdz 20. gs. 20. gadiem izteiktos pieņēmumus un skaidrojumus. Turklāt viņam vairāk nekā citiem pētniekiem raksturīga izpratne par pagānisko domāšanu, pasaules uztveri un mītu, dziesmu un citu folkloras tekstu sacerēšanas kontekstu.

Izvērstu teorētisku analīzi savā rakstā par tautasdziesmām kā vēstures avotu izmantošanu sniedz Jānis Bērziņš.¹⁷ Vispirms autors aplūkojis agrākos nozīmīgākos izteikumus par dziesmu vecumu Jāņa Sproģa,¹⁸ Jēkaba Lautenbaha,¹⁹ Krišjāņa Barona,²⁰ P. Šmita un A. Švābes darbos. 19. gs. autoru pārliecību, ka dziesmas nāk no ļoti senas pagātnes, respektīvi, laika pirms vācu krustnešu ienākšanas Latvijā, Bērziņš saista ar tam laikam raksturīgo nacionālās pašapziņas celšanu visiem līdzekļiem. Sniedzot kritisku dziesmu kā vēstures avotu analīzi, J. Bērziņš nonācis pie secinājuma, ka nav iespējams noteikt dziesmu pamata tekstu, jo tie ir mainīgi un var sastāvēt no dažāda vecuma daļām.²¹ Attiecībā uz dziesmu variantiem pētnieks uzsvēris dziesmas pierakstīšanas (kurai ir gadījuma raksturs) vietas nozīmi un secinājis, ka vairāki varianti ir tieši tām dziesmām, kuras pierakstītas vairākās vietās.²² Turklāt dažādos vēstures posmos dažādu Latvijas reģionu attīstība noritējusi atšķirīgi, kas liek dziesmu sniegtās liecības pētīt "ar karti rokās". J. Bērziņš atzīst, ka visveiksmīgāk ar dziesmu palīdzību iespējams pētīt tieši tautas dzīves apstākļus.²³ Visbeidzot viņš uzsvēris, ka dziesmas vispirms jāanalizē un jānoskaidro tajās paustais saturs gan no senā autora skatpunkta, gan no to piederības vēsturiskam laikam, tikai tad iespējams tās izmantot kā vēstures avotus.²⁴ Kaut arī Jāņa Bērziņa pētījums nesniedz dziesmu datējumus, netieši jaušams, ka viņš pieļauj dziesmu piederību dažādiem seniem laikiem, uzreiz neizslēdzot nevienu no citām dažādu autoru izteiktajām versijām. Bērziņa pētījumam piemīt savam laikam nemaz ne tik raksturīgs kritiskums, daudzpusīgums un zinātniski korekts stils.

Arheologs Francis Balodis nelielā rakstā apskatījis no dažādiem metāliem gatavotas rotaslietas, kādas valkātas Latvijas teritorijā no mūsu ēras sākuma līdz 18. gs.,²⁵ viņš uzskata, ka daļa šo rotu pieminētas arī dziesmās, taču pārsvarā tās ir pēdējā tūkstošgadē un īpaši viduslaikos un jaunajos laikos lietotās rotas. Tomēr autors atzīst arī grīstes vainagu pieminējumu dziesmā (LD 5995-0), kaut arī arheoloģiskajā materiālā atrastie grīstes vainagi attiecināmi tikai uz 9.–12. gadsimtu.²⁶ Tāpat F. Balodis uz viduslaikiem attiecinājis dziesmas, kurās minēti gredzeni, kas valkāti uz abu roku pirkstiem, lai gan šī tradīcija pastāvējusi Latvijas teritorijā daudz ilgākā laika posmā.²⁷ Raksta noslēgumā Balodis uzsvēris to, ka dziesmās saglabājušās daudzas senas sadzīves liecības par tradīcijām un parašām pirms vācu krustnešu ienākšanas, kuras iesniedzas dziesmu tekstos, kas visdrīzāk sacerēti vēlākos gadsimtos.²⁸

Plašu tautasdziesmu datēšanas mēģinājumu apskatu no 17. un 18. gs. izteiktajiem pirmajiem minējumiem līdz sava laika pētījumiem 1936. gadā sniedz literatūrzinātnieks J. Bičolis.²⁹ Viņš konstatējis, ka tautasdziesmu datēšanā nav vienprātības, jo autoriem nav vienprātības, vai dziesmas ir senas, jaunas, dažāda vecuma vai arī tās vispār nav iespējams datēt, un pats kā ticamāko versiju izvirzījis to, ka dziesmas ir dažādu laiku produkts un to hronoloģizācija būtu svarīgs folkloras pētnieku uzdevums. J. Bičolis devis nopietnu ieguldījumu dziesmu datēšanas metodoloģijas izstrādē, izdalot nozīmīgākos faktoros, kādi jāņem vērā pētniekam, proti, krājumu nepilnības, dziesmu mainību laika gaitā (kura gan neesot liela, jo dziesmas ir drīzāk stabilas nekā mainīgas), dziesmu atbilstošu izpratni, tajā skaitā Bičolis nedaudz pieskaras arī mitoloģiskajam aspektam tautas domāšanā. Bičolis uzsver, ka dziesmu datēšanā nozīmīga loma ir arheoloģijas, etnogrāfijas, kultūrvēstures un valodniecības faktiem, tāpēc konservatīva šķiet viņa nostāja attiecībā uz to, ka dziesmu pētniecībā nevar izmantot šo zinātņu metodoloģiskos paņēmienus, jo tās jāpēta tikai ar literatūrzinātnes paņēmieniem. Taču arī šajā šaurajā izpratnē Bičolis spēj uzstādīt kvalitatīvus kritērijus dziesmu datēšanas darbam: pamatteksta meklēšana variantu daudzveidībā, vēsturisku reāliju un jo īpaši sižetu konstatācija tekstos, dziesmu valodas, pantmēra un, cik iespējams, arī to melodijas izpēte. Vērtīga ir Bičoļa atziņa, ka tieši vēstures un kultūrvēstures studijas sniedz vislielāko ieguldījumu dziesmu datēšanā. Kaut arī Bičolis izvirzījis pētniecības kritērijus, jākonstatē, ka viņš pats nemēģina nodarboties ar dziesmu datēšanu un viņa pētījums vērtējams vienīgi kā teorētisks pārskats par metodoloģijas problēmām un citu autoru līdz tam paveikto. Turklāt J. Bičolis pārskatā centies būt maksimāli neitrāls, kādēļ nereti rodas grūtības identificēt viņa paša viedokli.

Vēsturnieks Arnolds Spekke pavisam nedaudz pievērsies tautasdziesmu vecuma apcerei,³⁰ spriežams, ka 1584. gada protokolā fiksēto, 1632. gadā publicēto un 19. gs. savāktos dziesmu teksti struktūras, prosodijas un izpildījuma ziņā ir bijuši līdzīgi. Tas ļauj viņam secināt, ka dziesmas ir maz mainījušās gadsimtos, kamēr tās vēl tikušas "sevišķi ievērotas", tādēļ vēl jo ticamāk, ka tās ir bijušas nemainīgas arī vairākus gadsimtus iepriekš.³¹ Savukārt, uzrādot dažādu ceļotāju aprakstu un baznīcas dokumentācijas tekstus,³² Spekke liecina par daudzās vietās Latvijas teritorijā sastopamajām pagāniskajām paražām, tajā skaitā līgavu zagšanu,³³ dvēseļu mielošanu,³⁴ ziedošanu kokiem veselības un auglības veicināšanai u. c.³⁵ Kaut arī Spekke atgādina, ka, iespējams, šie pagāniskie rituāli netiek piekopti visā mūsdienu Latvijas teritorijā un ka 16. gs. ceļotājiem bijusi tendence redzēto zīmēt eksotiskāku, nekā tas bijis patiesībā, tomēr tās ir nepārprotamas liecības par latviešu uzskatiem, rituāliem un tradīcijām, kas bijušas izplatītas vēl 16. gs. un tādējādi var parādīties šajā laikā sacerētos folkloras tekstos kā laikmeta liecības. Tomēr Spekke nav centies analizēt šīs liecības no tradīciju vai mitoloģijas pētnieka skatpunkta. Tādējādi viņa darbs folkloras datēšanas laukā vairāk izmantojams kā precīzs vēstures avotu tulkojums, nevis kā pētījuma rezultāti ar iespējamu teorētisko un metodoloģisko bāzi.

Folkloriste Anna Bērzkalne pētījusi plaši pazīstamās garās daudzvariantu dziesmas par žēlumā nomirušo puisī. Viņa centusies atrast šo dziesmu iespējamo izcelsmes laiku un veidu.³⁶ Kā ticamāko dziesmas autoru Bērzkalne min literāri apdāvinātu latviešu tautības

algotni, kurš dziesmas pirmo variantu sacerējis ap 17. gadsimta beigām, iespaidojoties no tālaika modes dzejas Eiropā, šajā gadījumā Šveicē.³⁷ Bērzkalnes pētījumā demonstrēts pētniecības ceļš, variantu uzskaitē, līdzību meklējumi starp variantiem latviešu, igauņu, un vācu valodā, kā arī sniegtas kartes ar dziesmas izplatību. Tādējādi iespējams sekot pētniecības procesam. Kā neliels papildinājums minēts, ka dziesma par nozagto māsu, kurai pakaļ dzenas brāļi, ir radusies agrāk nekā dziesma par žēlumā nomirušo puisī (tātad 17. gs. vai agrāk),³⁸ taču nozagtās māsas motīvs netiek pētīts tuvāk. Diemžēl Bērzkalnes darbā nav iekļauta plašāka teorētiska apcere ne kultūrvēsturiskā, ne metodoloģiskā aspektā, kas ļautu no pētījuma uzzināt ko vairāk par to, kad un ar kādiem variantiem radusies un izplatījusies šī konkrētā dziesma.

Valodnieks un folklorists Arturs Ozols aktīvi risinājis ar folkloras, īpaši ar tautasdziesmu hronoloģiju saistītas problēmas.³⁹ Kā vienu no galvenajiem pierādījumiem tautasdziesmu tekstu senumam Ozols min pierakstītos un publicētos tekstus 17., 18. un 19. gs., kuros ir novērojama ļoti liela līdzība gan savstarpēji, gan ar "Latvju dainās" publicētajiem tekstiem. Pamatojoties uz šo līdzību, viņš secinājis, ka dziesmām jābūt tapušām iepriekšējos gadsimtos, turklāt, ņemot vērā to skaitu un izplatību, ilgā laika posmā. Turpat A. Ozols izceļ P. Šmita hipotēzi par dziesmu rašanos 13.–16. gs., tādējādi atbalstīdams to.⁴⁰ Šo viedokli Ozols papildina ar apsvērumu, ka viduslaikos tapušām dziesmām raksturīga pantu uzbūves un izteiksmes vienkāršība, kā arī formu stabilitāte.⁴¹ Viņš datē jautājumu un atbilžu virkņu dziesmas bērnu folkloras žanrā ("Kur tad tu nu biji"), kā arī vairākas garās dziesmas ("Apkārt kalnu gāju", "Aunu, aunu baltas kājas") ar 17.–18. gadsimtu.⁴² Turpinot P. Šmita pētījumus par bajāriem un labiem ļaudīm tautasdziesmās, Ozols secinājis, ka šajās dziesmās atspoguļojas 9.–13. gadsimts, taču vēlākos laikos šie ļaužu kārtu apzīmējumi zaudējuši sākotnējo nozīmi un kļuvuši par sinonīmu turīga saimnieka apzīmēšanai.⁴³

A. Ozols nedaudz pieskāries arī dziesmās atspoguļoto mitoloģisko priekšstatu datējumam, atzīstot, ka priekšstati par dabas parādībām kā dievībām radusies, sākot ar mūsu ēras pirmajiem četriem gadsimtiem, tomēr pašas dziesmas, kurās šie uzskati tiek pausti, radušās vēlāk.⁴⁴ Taču kopumā Ozola skatpunkts ir raksturīgs padomju gadu materiālisma tradīcijām, jo dziesmās minētās reālijas viņš tulko vai nu no reālisma, vai romantisma pozīcijām, apejot mitoloģisko aspektu.⁴⁵ Pieņemot to, ka valodas attīstība neļauj saglabāties dziesmām nemainītā veidā kopš vissenākajiem laikiem, Ozols atzīst, ka folkloras ir vairāku laikmetu produkts, kurā atrodami dažādu laiku liecību noslēpojumi.⁴⁶ Viņš arī pamatoti runā par to, ka folkloras tekstu studijas var sniegt izpratni par tautas uzskatu, domu, ilgu un centienu vēsturi.⁴⁷ Tautasdziesmu datēšanu Ozols iesaka veidot pēc t. s. "intervālu" hronoloģijas principa, nosakot dziesmas rašanās iespējamo agrāko un vēlāko laiku. To iespējams veikt, izmantojot arheoloģijas, vēstures, literatūrvēstures, valodniecības un citu radniecīgo nozaru datus.⁴⁸

Muzikologs Volfgangs Dārziņš⁴⁹ izvirzījis domu, ka latviešu dziesmas ir divu veidu: teicamās, kas būtībā esot rituāli, un dziedamās, daudz krāšņākām melodijām apveltītas dziesmas. Par teicamo dziesmu rašanās laiku Dārziņš izvirza agro dzelzs laikmetu, kad Latvijas teritoriju apdzīvojošo baltu cilšu kultūrā novērojams kultūras uzplaukums. Savos

minējumos par vairāku bedību dziesmu vecumu V. Dārziņš balstījies arheoloģisko liecību materiālos par to, ka mūsu ēras pirmajos piecos gadsimtos Latvijas teritorijā sastopamais apbedījumu veids ir uzkalniņu kapulauki. To pamatā uz zemes tiek veidots akmeņu riņķis 6–10 m diametrā, kurš pēc tam tiek aizpildīts ar mirušajiem, tos guldot tieši uz zemes un apberot ar zemes kārtu un noklājot velēnām. Pēc Dārziņa domām, vairāku bedību dziesmu tekstos minētās darbības iespējamās tikai gadījumā, ja mirušais apbedīts uzkalniņa kapulaukā, nevis kapa bedrē. Tomēr piesaukto astoņu dziesmu piemēri nav tik pārliecinoši, un tikai viena dziesma, šķiet, tiešām liecina par uzkalniņa kapa veidu, proti, ierobežotu kalniņu, kurā laika gaitā, sākot no kapa vidus, tiek ierakti mirušie:

[..]Nava vietas kalniņā,
Mēs māsiņu ierakām
Pašā kapa maliņā. (LD 27660-1)

Pamatojoties uz šiem pieņēmumiem, V. Dārziņš secina, ka vismaz daļa latviešu bedību dziesmu varētu būt 1500–2000 gadu vecas. Diemžēl V. Dārziņš nav ņēmis vērā iespējamās valodas izmaiņas pēdējo divu tūkstošu gadu laikā, tāpēc viņa hipotēzē atzīstams varētu būt tikai pašu vēsturisko darbību atspoguļojums dziesmu tekstos, nevis to apdziedāšanas veids un valoda.

20. gs. 50.–70. gados folkloras datēšanas jautājumiem trimdā pievērsies folkloras un senās latviešu reliģijas pētnieks Haralds Biezais. Viņš uzsvēris trīs dažādus avotus: valodu, rakstītos vēstures avotus un folkloras materiālu.⁵⁰ Padziļināti analizējot līdz tam publicētos folkloras materiāla, jo īpaši dziesmu, datēšanas mēģinājumus, H. Biezais aplūkojis teju visus autorus, kuri tam pievērsušies, uzskatot sākotnējos mēģinājumus par ne īpaši zinātniskiem un nozīmīgiem. Pie tādiem pieskatīti tikpat kā visi baltvācu autori, izņemot A. Bilenšteinu un E. Bilenšteinu. Arī pirmie latviešu autoru spriedumi vērtēti galvenokārt kā nacionāloromantiski vēlamības izteikumi.⁵¹ Lielāku uzmanību H. Biezais veltījis A. Švābes pētījumiem par kara dziesmām, apgāžot vairākus viņa spriedumus par zaļajiem zobeniem un brūnajiem svārkjiem, kā arī P. Šmita apjomīgajiem pētījumiem, pilnībā noliedzot viņa aizstāvēto teoriju par latviešu tautasdziesmu rašanās ziedu laikiem 13.–16. gadsimtā. Biezais par nepamatotiem reālajā folkloras materiālā un latviešu tautas vēsturē atzinis teju visus Šmita izvirzītos apgalvojumus, tajā skaitā to, ka latviešu situācijai vispār var tikt pielāgoti Rietumeiropas dziesmu radīšanas modeļi. Galvenais H. Biezā secinājums par dziesmu vecumu: dziesmas ir radušās ilgstošā laika posmā, gan ilgi pirms 13. gs., gan līdz pat mūsu dienām.⁵² To, ka dziesmās sastopami kopīgajam indoeiropiešu kultūras mantojumam piederīgie senākie Eiropas kultūras slāņi, autors piemin vairākkārt.⁵³ H. Biezais izvirzījis priekšlikumu dziesmu vecuma vietā datēt tajās saglabājušos kultūras elementu vecumu, iedalot to četros laikmetos: laiks līdz 12. gadsimtam, laiks līdz 17. gadsimtam, klaušu laiki līdz mūsu dienām, ziņģu ienākšanas un izplatīšanās laiks.⁵⁴ Diemžēl H. Biezā izteikumos vērojama nekonsekventa, neskaidra un pretrunīga nostāja par to, kurā vēstures posmā latviešu tautā patiesi nozīmīga kļuvusi kristīgās baznīcas ietekme.⁵⁵

Lietuviešu izcelsmes amerikāņu pētniece Marija Gimbutiene veltījusi savu mūžu senās Eiropas un baltu kultūras un reliģijas pētniecībai, tādējādi pievērsdamās arī latviešu un lietuviešu folklorā minēto mitoloģisko priekšstatu, dievību un mitoloģizēto dzīvnieku datēšanai.⁵⁶ Pētījumus Gimbutiene balstījusi arheoloģisko izrakumu materiālos un folkloras tekstos sastopamajos seno reliģisko priekšstatu atspoguļojumos. Pēc Gimbutienes domām, seno baltu kultūru veido matricentriskās pirmsindoeiropiešu senās Eiropas reliģisko priekšstatu un indoeiropiešiem raksturīgās reliģiskās sistēmas apvienojums. Tādējādi no pirmsindoeiropiešu laikiem mantotās dievības, kuras saistītas ar zemi un ūdeņiem, ir Zemes māte un visas pārējās mātes (Krūmu, Meža u. c.), Laima un Māra,⁵⁷ kā arī šo dievību simboliskie dzīvnieki lācene, briežu māte, ūdens putni (šie sastopami jau paleolitā), čūska, zalktis, krupis.⁵⁸ Savukārt uz vēlāko indoeiropiešu kultūras mantojumu M. Gimbutiene attiecina jau patriarhālas kultūras dievības, kuras saistītas ar debesīm, debesu spīdekļiem, pārkonu, gaismu. Tā galvenā dievība ir vīriešu kārtas Dievs, pārējās ir Saule, Mēness, Saules meitas, Dieva dēli, Pērkons, Auseklis, Austra, Velns u. c.⁵⁹ Vienlaicīgi Gimbutiene izteikusi minējumu, ka tautasdziesmās sastopamā vara, sudraba un zelta epitētu pārbagātība radusies tieši Romas impērijas laikā,⁶⁰ tādējādi viņa attiecina dziesmas vai vismaz to motīvu ar minēto metālu apdziedājumu uz saimnieciskā uzplaukuma periodu Baltijā mūsu ēras pirmajos piecos gadsimtos. M. Gimbutienes ieguldījums folkloras tekstu datēšanā nav liels, jo, kaut arī viņa bieži atsaucas uz salīdzinošās valodniecības datiem, viņa nespriež par to, kā folkloras tekstu valoda gadsimtu gaitā varētu būt mainījusies. Taču mitoloģisko priekšstatu un personāžu datēšanā viņas viedoklim ir liela nozīme, jo tas piedāvā sakārtotu sistēmu, kura šķitusi pieņemama arī daudziem citiem pētniekiem, kuri vēlāk balstījušies uz Gimbutienes izvirzīto shēmu (piem., Vasks un Vaska, Kursīte). Gimbutienes priekšstati dažkārt ir pārāk izplūduši gan laika, gan telpas robežās, saistot tautas un notikumus, starp kuriem ne vienmēr ir pierādāma sakarība. Viņas galvenais informācijas avots un pētniecības objekts ir lietuviešu arheoloģiskais un folkloras mantojums, tādēļ dažkārt redzam uz latviešu mitoloģiju attiecinātus secinājumus, kuru pārņemšanā jābūt uzmanīgiem.

Arheologs Jānis Apals praksē pielietojis folkloras tekstu izmantošanu arheoloģisko pieminekļu atklāšanā. Pamatojoties uz ezeru dzelmē atrastām senlietām un senu būvju paliekām, Apals konstatējis, ka ir vairāki ezeri, par kuriem stāsta teikas, ka tajos it kā nogrimušas pilis, baznīcas un dārgumi. Apsekojot teikām apvītos ezerus, atklātas 6 ezermitnes (kopumā Vidzemē 10). Datējot ezermitņu apdzīvotību ar 8.–10. gs., Apalam izdevies datēt arī pašas teikas par lidojošajiem ezeriem. Tomēr par pētījumu gaitu teiku datēšanas jomā, apsekotajām teikām un ezerpilīm, kā arī izdarītajiem secinājumiem diemžēl ir ļoti maz publikāciju,⁶¹ kuras ļautu izsekot J. Apala darbībai. Arheologs tikai konstatējis, ka teikās attēloti patiesi notikumi, kas līdz ar to saglabājušies tautas mutē apmēram 1000 gadus, tālākus pētījumus folkloras jomā uzticot folkloristiem. Tādējādi diemžēl no J. Apala publikācijām nav iespējams gūt pētniecībā izmantojamus metodoloģiskus paņēmienus teiku datēšanā.

Pavisam nelielā rakstā⁶² arheologs Vladislavs Urtāns izvirzījis hipotēzi, ka dziesmās bieži sastopamie “zelta griezti gredzentiņi”, ar kuriem nereti ir “pilni pirksti, abas rokas”, ir 3.–16. gs. Latvijas teritorijā valkātie bronzas spirālgredzeni:

Abas rokas pilni pirksti
Zelta griezti gredzentiņi;
Kad aizgāju tautiņās,
Pa vienam noriteja. (LD 6355-1)

Tā kā laika posmā starp 10. gs. beigām un 12. gadsimtu šie gredzeni sastopami pat uz visiem apbedītā pirkstiem, V. Urtāns pieņem, ka tieši šajā laikā varēja rasties dziesmas, kur tādi apdziedāti. Viņš arī izsaka pieņēmumu, ka folkloras tekstos minētie matu, cimdu, kurpju, kamanu u. c. priekšmetu apzīmējumi ar “zelta”, “vaska”, “linu” u. c., ir tikai šo priekšmetu krāsas, nevis materiāla raksturojums. V. Urtāns pamatoti aizrāda, ka folkloras tekstos var meklēt tikai tādas reālijas, kuras ir pazīstamas teksta sacerētājiem. Atzīstot, ka laika gaitā var mainīties dziesmu vārdi un saturs, viņš uzsver, ka, izmantojot zināšanas arheoloģijā, iespējams noteikt daudzu dziesmu izcelsmes laiku.

Muzikologs Vilis Bendorfs pievērsies tautasdziesmu datēšanas problēmai⁶³ no to melodiju skaņkārtu un daudz balsīgo dziesmu salīdzinošo studiju puses. Viņš aizrāda, ka Jurjānu Andreja spriedumi par melodiju senumu tikai pēc skaņkārtiskajām īpatnībām un skaņu apjoma vēl nevar liecināt par dažādu tautu dziesmu melodiju radniecību, kas, pēc Bendorfa domām, ir viens no galvenajiem parametriem melodiju senuma noteikšanā. V. Bendorfs pats izteicis dažus minējumus, no kuriem viens saistās ar senu daudz balsības veidu visai plašā reģionā (Baltija, Balkāni, Rumānija). Burdonu daudz balsības izcelsmi un baltu valodu attīstību, kura vēsturiski atstājusi iespaidu uz dziedājuma veidošanos, viņš attiecina uz 3. gadu tūkstoši pirms mūsu ēras. Vēl vienu pieņēmumu par tautas instrumentu – kokļu un tauru – vārdu līdzību baltu un Baltijas somu valodās kā mūzikas un līdz ar to dziesmas esamību Bendorfs saista ar vismaz divtūkstoš gadu senu pagātni. Visbeidzot, pamatojoties uz apmēram 8000 latviešu tautasdziesmu melodiju statistikas studijām, Bendorfs secina, ka lielākā daļa no tām radušās laikā, kad latviešu valodā jau bija uzsvērtā vārda pirmā zilbe, lai gan saglabājušās atmiņas arī par vēl senākiem laikiem. Kaut arī V. Bendorfs runā par dažādām dziedāšanas tradīcijām un dziesmu melodijām, viņa pieņēmumos nav vienota datējuma. Apšaubāma šķiet iespēja, ka melodijas varētu saglabāties piecus tūkstošus gadu, nepārlicina arī pieņēmums, ka akmens laikmeta beigās varētu būt pastāvējis daudz balsīgais dziedājums, kurš nenoliedzami radies vēlāk nekā vienbalsīgais. Bendorfa izteiksmes stils ir samērā neskaidrs un piesātināts ar specifisku nozares terminoloģiju, kas pētniekiem, kuri nav izglītojušies muzikoloģijas jomā, vēl jo vairāk apgrūtina viņa izvirzīto argumentu novērtēšanu.

Muzikoloģe Zaiga Sneibe pētījusi ziņģu melodijas, to rašanos un attīstību Latvijā 18. gadsimta beigās un 19. gadsimtā.⁶⁴ Tā kā aplūkotais laika periods saistāms ar ziņģu sacerēšanas laiku un klasisko tautasdziesmu norietu, tajā maz izmantojamu ziņģu tieši tautasdziesmu datēšanā. Taču noderīga var būt atziņa, ka ziņģu melodijas, kuras visbiežāk

ienākušas no Vācijas kā tālaika modes dziesmas, dažu gadu laikā stipri latviskojušās, t. i., pielāgojušās klasisko tautasdziesmu melodijām un taktismēram, par ko liecina to publicējumi ar nelielu laika atstarpi.

Neraugoties uz daudzu pētnieku (piemēram, P. Šmita) izteikto nožēlu, ka tauta vēlas tikai moderno, pārņem jauno un veco pamet novārtā, Z. Sneibes pētījumā rodams apstiprinājums tam, ka ne tikai dziesmu teksti, bet arī to melodijas, ienākot Latvijā no citām tautām, ātri vien tikušas lokalizētas. Tas norāda uz klasisko tautasdziesmu spēcīgo ietekmi, konservatīvismu un noturību pat tad, kad tās vairs nav intensīvi sacerētas un tikušas konfrontētas ar jaunlaiku modes dziesmām.

Arheologs Andrejs Vasks, ornamenta pētniece Baiba Vaska un vēsturniece Rita Grāvere savā kopīgi veidotajā grāmatā⁶⁵ veltījuši samērā daudz vietas arī dažu mitoloģisko priekšstatu un dziesmās sastopamo motīvu hronoloģijai. Neolītā izplatītās alnieņu figūriņas autori saista ar Lielās mātes personifikāciju, kā arī spriež, ka priekšstati par Zemes māti, kuras klēpī tiek guldīts mirušais, izveidojušies jau akmens laikmetā.⁶⁶ Mājas pavarda kultu, kurš savukārt atvasināts no dominējošā Saules kulta, viņi attiecina uz bronzas laikmetu. Pēc autoru domām, šajā laikā izplatīts bijis uzskats par Sauli, kura pārvietojas ratos vai laivā, un tā atspulgs atrodams latviešu tautasdziesmās,⁶⁷ piemēram:

Kas to teica, kas meloja,
Ka saulīte kājām tek;
Pa siliņu ratiņos,
Par jūriņu laiviņā. (LD 33811)

Tomēr autori nav komentējuši jautājumu par valodas izmaiņām kopš bronzas laikmeta, tādā veidā datējot tikai priekšstatu, nevis pašu dziesmu. Pēc A. Vaska, B. Vaskas un R. Grāveres pētījumiem, Saules kulta dominē arī agrajā dzelzs laikmetā, taču tam blakus aizsākas arī Mēness kulta un parādās htoniskā dievība Velns, ar kuru tiek saistīti Velna vārdā dēvētie dobumakmeņi un pēdakmeņi. Autori izsaka hipotēzi, ka, iespējams, šajā periodā radies priekšstats arī par Debesu kalēju.⁶⁸ Balstoties uz pētījumiem ornamenta attīstībā, autori secinājuši, ka vidējā dzelzs laikmetā Saules kulta zaudējis savu dominējošo nozīmi, kad nostiprinājusies patriarhālā dievu saime ar debesu valdnieku Dievu priekšgalā.⁶⁹ A. Vasks, B. Vaska un R. Grāvere pieņem, ka vēlajā dzelzs laikmetā ne tikai jau sacerētas tautasdziesmas, bet bijusi izplatīta burdonu daudzbalssība. Taču viņi izsaka hipotēzi, ka dziesmās saglabājušies uzskati, kuri raksturīgi zemnieku sētai, kamēr, iespējams, ap 12. gs. bijušas izplatītas sāgas (vai tām līdzīga mutvārdu folklorā), kurās atspoguļojušies sabiedrības virsslāņa priekšstati, tajā skaitā par augstākajām dievībām. Pēc pētnieku domām, atmiņas par tiem varētu būt zudušas reizē ar sabiedrības virsslāņa – ķēniņu, labiešu un bajāru – izzušanu.⁷⁰ Kaut arī vairāki folklorā sastopamo mitoloģisko priekšstatu datējumi ir atbalstāmi un izmantojami tālākos pētījumos, tomēr autoru paustajā nereti pārņemts citu pētnieku (M. Gimbutiene, P. Šmits u. c.) viedoklis. Tāpēc diemžēl ne visi pieņēmumi atzīstami par pārbaudītiem, jo šiem pētniekiem raksturīga arheoloģiskā materiāla pārzināšana, nevis plašas zināšanas par folkloras materiālu. Tāpat vietām autori nonāk pretrunās,

runājot par tautasdziesmām jau saistībā ar bronzas laikmetu, taču uzrādot vēlo dzelzs laikmetu kā ticamāko dziesmu rašanās laiku.

Folkloriste un mitoloģijas pētniece Janīna Kursīte savos pētījumos pievērsusi uzmanību ne tik daudz pašu folkloras tekstu, cik tajos sastopamo parādību un mitoloģisko priekšstatu datēšanai. Piemēram, analizējot latviešu tautas pasakās populāro sižetu par eža kažociņu, Kursīte to attiecina uz iniciācijas motīvu. Eža simboliku Kursīte saista ar priekšstatu par vēl neizveidojušos bērnu, kurš atrodas Lielās Mātes miesās. Šādi mitoloģiski priekšstati dažādās Eiropas tautās pastāvējuši no 5. gadu tūkstoša p.m.ē. līdz mūsu ēras sākumam.⁷¹ Daudzus senos priekšstatus Kursīte datē netieši. Tā, aplūkojot krāsu simbolisko nozīmi, viņa to izcelsmi saista vispirms ar pašā krāsas nosaukumā ietverto jēgu, kura sakņojas indoeiropiešu valodā un mitoloģijā.⁷² Līdzīgā veidā Kursīte skaidro vairāku garu un totēmu nozīmi. Tādējādi lielāko daļu baltu mitoloģijā sastopamo priekšstatu izcelsmes laiku viņa attiecina uz indoeiropiešu kopīgā kultūras mantojuma laiku pirms mūsu ēras vai mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem. Tomēr daļu no folklorā sastopamajiem mitoloģiskajiem priekšstatiem Kursīte saista ar pirmsindoeiropiešu kultūras laiku akmens laikmetā. Pie tā pieskaitāmi Lielā Māte jeb Pirmmāte un ar to radniecīgās dažādu jomu mātes, baltās, melnās un sarkanās krāsas simboliskā nozīme un nelielā daļā bedību dziesmu saglabājušies priekšstati par mirušo kaulu salauzīšanu, lai, iespējams, atvairītu to spēju atgriezties dzīvo pasaulē.⁷³ Diemžēl J. Kursītes pētījumiem diezgan raksturīga mitoloģiskā pasaules uztvere, nenovietojot notikumus uz lineārā (vēsturiskā) laika skalas. Tas palīdz atklāt mitoloģijas pasauli, taču rada papildu grūtības folkloras datētājam. Pat gadījumos, kad Kursīte atsauca uz kādu datētu liecību, bieži vien jūtams, ka pētnieces rīcībā nav plašs arheoloģiskais materiāls, kas ļautu izdarīt reprezentatīvus spriedumus. Viņa arī nepievērš uzmanību valodas izmaiņām gadu tūkstošu gaitā.

Folkloriste Elza Kokare pievērsusies latviešu mitoloģijas pētniecībai, īpašu uzmanību veltot kosmiskajām dievībām, Dievam un likteņa lēmējām dievībām.⁷⁴ Viņas darbā vairākkārt atkārtota atziņa par to, ka šie mitoloģiskie priekšstati saglabājušies latviešu folklorā kā daļa no indoeiropiešiem kopīgiem priekšstatiem,⁷⁵ tādējādi netieši datējot to rašanos vismaz ar 2000 gadu senu laiku. Kaut arī no visiem iepriekšējiem pētījumiem latviešu mitoloģijā E. Kokare visvairāk uzteikusi folklorista H. Biezā darbu, tomēr viņas viedoklis atšķiras vairāku dievību, īpaši Māras un Dēklas kā senu īstenu latvisko dievību traktējumā.⁷⁶ E. Kokare ir viena no retajiem pētniekiem, kura sniedz kritisku folkloras tekstu analīzi, īpaši pievērsoties tautasdziesmām kā mitoloģijas avotam. Viņa izvirzījusi vairākus būtiskus faktorus, kuri nosaka folkloras tekstu kā avotu vērtīgumu: folkloras lielā loma tautas dzīvē, folkloras materiālu vākums pēc zinātniskiem kritērijiem, fiksējot to teicējus, tekstu izcelsmes vietu u.c. pētniecībā noderīgas ziņas, kā arī tekstu lielais skaits. Turklāt E. Kokare uzsvērusi, ka mitoloģijas pētniekam nepieciešamas prasmes saskatīt un izmantot folkloristikā saglabātās liecības.⁷⁷ Viņa izcēlusi arī vairākas latviešu folkloras kā avota īpašības, piemēram, to demokrātisko raksturu pretstatā "no augšas" uzspiestajām reliģiskajām doktrīnām, folkloras ilglaicīgumu un slāņainību, kura atspoguļo dažādu laikmetu priekšstatus, kā arī to, ka pretēji vēsturisku hroniku, ceļojumu aprakstu un baznīcas dokumentācijas

tekstiem folkloras tekstos trūkst tendenciozitātes.⁷⁸ Atzīmējot to, ka ne visi folkloras teksti ir autentiski, t. i., turpat desmit dažādi iesūtītāji, iespējams, iesnieguši Latviešu folkloras krātuvei pašu sacerētu materiālu, E. Kokare pārsteidzīgi secinājusi, ka vienvarianta dziesmas parasti ir nesenu laiku ražojums, tādēļ nav nopietni diskutējams par lielākās daļas mitoloģijā sastopamo māšu senumu.⁷⁹ Vēlāk gan E. Kokare mīkstina šo apgalvojumu, rakstot, ka dziesmu variantu daudzums drīzāk atspoguļo to, ka tajos apdziedātajam ir bijusi lielāka nozīme tautas dzīvē.⁸⁰ Kaut arī vairāku mitoloģisko tēlu, piemēram, Velna izpēte E. Kokares darbā nav pietiekoši izvērsta, būtisks ir viņas ieguldījums folkloras un īpaši dziesmu kā avota analizē, jo ar šiem jautājumiem lielākā daļa pētnieku nodarbojušies reti.

Arheologs Juris Urtāns folkloras datēšanas jautājumam pievērsies savos populārzinātniskajos rakstos,⁸¹ pētot Latvijas vietvārdus saistībā ar Velna vārdu⁸² un padziļinātā pētījumā par Pastamuižas Velnakmeni.⁸³ J. Urtāns ar nostāstiem un teikām, kādas fiksētas par ģeogrāfiskām vietām, salīdzinājis arheoloģiskajos pārbaudes izrakumos iegūtās senlietas. Pētot pilskalnus un kapulaukus, Urtāns konstatējis, ka neatkarīgi no tautā stāstītā notikuma datējuma senlietas var tikt attiecinātas pat uz tik seniem laikiem kā 1.–12. gadsimts.⁸⁴ Taču viņš pārliecinājies arī par, piemēram, 18. gs. notikumu dzīvām atmiņām tautā. Šie J. Urtāna sniegtie piemēri ļauj izgaismot gan tautas atmiņas dziļumu, kad mitoloģizētā veidā saglabājušās ziņas pat par 2000 gadu seniem notikumiem, gan to, ka nereti nostāstos minētie notikumi ir daudz senāki, nekā par tiem tiek stāstīts. Pastamuižas Velnakmens teiku un rakstītajos avotos par akmeni fiksēto liecību salīdzinošā izpētē J. Urtāns atklājis, ka teiku sižets par Velna nesto akmeni ir bijis izplatīts jau vismaz 15. gs. vidū, tādējādi šī sižeta datējumu atbīdot ievērojami senākā pagātnē.⁸⁵ Iepriekš H. Biezais to attiecinājis uz 16. gs. beigām, kad kristietības iespaidā no vārda “velis” esot veidojusies dievība Velns.⁸⁶ Pētot ar Velna vārdu saistītos vietu nosaukumus Latvijā, J. Urtāns secinājis, ka to ir vairāk nekā ar jebkuru citu mitoloģisku dievību saistīto, un tas liecina par tradīciju noturību. Turklāt liela daļa šo vietu ir kapulauki, dzīvesvietas vai kulta vietas, kuras izdevies datēt no 1. gadu tūkstoša p.m.ē. līdz mūsu ēras 1. gadu tūkstošim.⁸⁷

Šī raksta autore pievērsusies folkloras datēšanas jautājumiem, pētot dzelzs laikmeta apģērbu, apavus un ēdienu gatavošanu. Attiecībā uz seno apģērbu un apaviem I. Piģozne konstatējusi, ka latviešu folkloras tekstos, īpaši dziesmās, taču arī ticējumos, pasākās, sakāmvārdos un buramvārdos saglabājušās sadzīviskas liecības par to, kā tikušas valkātas reālijas, kuras pēc sava apraksta atbilst arheoloģiskajām liecībām no dzelzs laikmeta.⁸⁸ Aplūkojot ēdiena gatavošanu māla podos, autore uzrādījusi, kādas liecības par tiem sastopamas ticējumos un kā senāku laiku reālijas transformējušās jaunāku laiku tekstos, vēl arvien saglabājot seno nozīmi. Pētniece nav sniegusi dažādu ēdiena gatavošanas paņēmienu datējumu, tikai uzrādījusi sakarības folkloras tekstu izmaiņās gadsimtu laikā atbilstoši sadzīves procesu vēsturiskajai attīstībai.⁸⁹

Aplūkojot visu pētnieku kopējā darba rezultātus, iespējams izdarīt vairākus secinājumus. Folkloras datēšanas laukā izšķirošais nav tas, kādi folkloras žanri tiek analizēti,

jo dažādi pētnieki, pētot dažādus folkloras žanus – dziesmas, pasakas, teikas, miklas, vietvārdus utt., var nonākt pie līdzīga to datējuma, proti, var tajos atrast tiešas liecības gan no 13.–18. gs., gan arī senākiem gadsimtiem, kā arī saglabājušos priekšstatus no dzelzs, bronzas un pat akmens laikmeta. Būtiskāka folkloras datēšanas rezultātu ieguvē šķiet atsevišķu jomu pārzināšana. Vissvarīgākās zināšanas, kuras nepieciešamas folkloras datētājam, ir arheoloģijas un vēstures, īpaši sabiedrisko procesu, sadzīves, amatniecības, apģērba u. c. attīstības pārzināšana, kā arī plaša folkloras materiāla, vēlams dažādu žanru pārzināšana. Folkloras tekstu apzināšana nepieciešama tādēļ, ka katrā no tiem saglabājušās citas liecības, kuras salīdzinot un sasaistot, iespējams iegūt pilnīgāku ainu. Kā trešo un gandrīz tikpat svarīgo nozari jāatzīmē zināšanas mitoloģijā un iedziļināšanās pagāniskajā pasaules uztverē. Pārējās nozares, piemēram, valodniecība, ģeogrāfija, bioloģija u. c. var sniegt pētniekam noderīgus datus, ko arī ieteicams izmantot, taču folkloras datētājam nav būtiska specializācija tieši šajās jomās.

Meklējot atbildi uz jautājumu, vai ir iespējams, ka latviešu folklorā būtu saglabājušās liecības no dzelzs laikmeta, jāsecina – vairums pētnieku domā, ka šādas liecības ir saglabājušās, īpaši no vēlā dzelzs laikmeta (9.–12. gs. jeb no laika pirms vācu krustnešu ienākšanas Latvijas teritorijā). Taču jānošķir pašu folkloras tekstu vecums, kurš nereti ir datējams ar to pierakstīšanas brīdi, tātad visbiežāk ar 19. gs., no folklorā pausto ideju, dzīves modeļu, notikumu un īpaši mitoloģisko priekšstatu datējuma, kurš savukārt var iesniegties pat akmens laikmetā. Tajā pašā laikā, meklējot senāku laiku liecības folklorā, jāņem vērā viens no svarīgākajiem apsvērumiem, ka tautas kolektīvajai apziņai un radošajam garam piemīt mitiskā domāšana un ne tik daudz vēsturiskā jeb lineārā laika izpratne, un notikumi, kas bijuši pagātnē, parasti tiek attiecināti uz nekonkrētiem “seniem laikiem”. Par to, cik ilgi tautas mutē spēj negrozīti saglabāties patiesi notikumi, jau rakstijis rumāņu izcelsmes mitoloģijas pētnieks Mirča Eliade, secinot, ka nelaimes gadījumu un varoņu dzīvesstāstu patieso notikumu atstāstījums tautas mutē pieņem mīta formu jau 40–200 gadu laikā.⁹⁰

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka vairāki pētnieki, piemēram, P. Šmits, J. Urtāns, J. Graudonis,⁹¹ konstatējuši, ka nostāstos par ģeogrāfiskām vietām notikumi, kas ar tām saistīti, nereti tiek datēti ar daudz nesenākiem laikiem un personām. Par patieso datējumu un tautas stāstītajā radušos laika nobīdi iespējams pārliecināties, šajās vietās veicot arheoloģiskos izrakumus.

Otrs būtisks folkloras tekstu datēšanas aspekts saistāms ar valodu, kādā tie radušies, un valodu, kādā tie pierakstīti. Pētnieki, kuri pievērsušies metriski normētajiem folkloras žanriem, piemēram, tautasdziesmām un sakāmvārdiem, atzīst, ka tie saglabājuši senākās valodas formas un tādējādi uzskatāmi par senāko notikumu un priekšstatu paudžiem.⁹² Tomēr, pētot seno apģērba un citas sadzīviskas kultūras parādības un ar tām saistītos mitoloģiskos priekšstatus, valoda ir svarīgs, taču ne pats būtiskākais informācijas avots. Ja pētniecības objekts ir paustās idejas un priekšstati, tad tos iespējams meklēt arī citos folkloras žanos: pasakās, ticējumos u. c., jo iespējams, ka tieši valodas izmaiņas laika gaitā ļāvušas senākajiem priekšstatiem nepazust, bet līdz ar valodas attīstību tikt nodotiem no paaudzes paaudzē.

Papildus valodas attīstībai un izmaiņām pētniecībā izmantojot folkloras tekstus, jāpatur prātā laika gaitā radušos izmaiņu kopums, kas sevi ietver jau minēto patieso notikumu mitoloģizāciju, kā arī to, ka mutvārdu tradīcijā var rasties pārklusījumi, pārpratumi, aizmirsumi, jaunveidojumi un dažādu tekstu saplūsmes.⁹³

Atsevišķi aplūkojot tautasdziesmas, kā viens no būtiskākajiem dziesmu senuma kritērijiem folkloras pētnieku vidū ir izplatīts uzskats – jo dziesma senāka, jo plašāk tā izplatīta un tai ir vairāk variantu. Kaut arī vienvarianta tekstus nereti iesūtījuši t. s. “neuzticamie” vācēji, nevajadzētu pieņemt, ka tā ir visos gadījumos, jo tikpat labi visnenākās dziesmas var būt izzudušas vai arī saglabājušās tikai dažos variantos. Piemēram, E. Kokare spriež, ka ir visai maz dziesmu, kurās būtu pieminētas mātes (zemes, meža, krūmu utt.), kas liecina par šo mitoloģisko tēlu izcelsmi jaunākos laikos. Tomēr liela daļa mitoloģijas pētnieku sliecas domāt, ka daudzas mātes kā dievības radušās jau akmens laikmetā, kad bijis izplatīts lielās pirmmātes un citu matricentrisko dievību kults.⁹⁴

Vairāki pētnieki⁹⁵ pieminējuši dziesmu:

Nosaucies tu, sūbriti,
Nu jā javi medenieki;
Nu būs tavi balti ragi
Bajāram alus dzert. (LD 30493)

Tās rašanās visdrīzāk attiecināma uz laiku līdz 13. gadsimtam,⁹⁶ kad Latvijas teritorijā vēl dzīvojuši sumbri. Tomēr Dainu skapi⁹⁷ šī dziesma pieejama vien četros variantos. Tādējādi redzam, ka ne vienmēr dziesmas variantu daudzums ir tiešs pierādījums tās senumam.

Attiecībā uz mitoloģisko priekšstatu datēšanu jāņem vērā divi svarīgi apsvērumi. Pirmais saistāms ar to, ka mitoloģiskie priekšstati visbiežāk, ja reiz radušies, turpina savu eksistenci arī vēlākos laikos, kad jau radušies citi priekšstati. Par to liecina, piemēram, M. Gimbutienes, J. Kursītes, A. un B. Vasku, J. Urtāna pētījumi. Tādējādi vienu priekšstatu nozīme mazinās vai transformējas, citi rodas no jauna un var ieņemt svarīgāku lomu, agrākie un vēlākie organiski savijas un saaug kopā, taču pilnīga izzušana notiek ļoti lēni, un parasti vienlaicīgi pastāv vairāku laiku mitoloģisko priekšstatu slāņi.

Tautas apziņā pastāvošo mitoloģisko priekšstatu kopums jaunākos laikos ietver arī kristīgās baznīcas ietekmē radušos priekšstatu uzslāņojumus. Šeit paveras jautājums par kristietības ietekmi un nozīmi latviešu folkloras tekstos sastopamo priekšstatu datēšanā un nodalīšanā. Iespējams diskutēt par to, kad varētu būt iesakņojusies patiesa kristīgās domas ietekme pie latviešu zemniekiem. Kā viens no izplatītākajiem viedokļiem pastāv uzskats, ka tas, iespējams, noticis ne agrāk kā 17. gs., tomēr drīzāk tikai 18. vai pat 19. gadsimtā.⁹⁸ Taču vienlaicīgi nākas secināt, ka arī jaunākajos laikos bijusi paralēla pagānisko un kristīgo priekšstatu pastāvēšana,⁹⁹ kas ļauj meklēt senus mitoloģiskos priekšstatus pat tādos tekstos, kuros jūtama arī kristīgās baznīcas ietekme.

Visbeidzot jāpiemin, ka pēdējā pusotra gadsimta laikā arvien biežāk pētnieki dažādu neskaidrību gadījumos meklē līdzības ar kaimiņu tautām, mitoloģijas un eksperimentālās

arheoloģijas pētnieki arī mazāk attīstītās sabiedrībās. Izmantojot sociālās antropoloģijas metodes, iespējams novērot senus sabiedriskos, kultūras un amatniecības modeļus to pastāvēšanas laikā. Velkot paralēles ar novērojumiem šādās sabiedrībās, iespējams ne tikai apgūt zināšanas, kuras industrializācijas un urbanizācijas rezultātā daudzviet Eiropā jau ir zudušas, bet arī pārbaudīt pieņēmumu un secinājumu pareizību. Taču arī šī metode ir jāizmanto ar lielu piesardzību. Nevajadzētu jau iepriekš pieņemt, ka, ievērojot kādas līdzības, ir pietiekams pamats šo līdzību kopumu tiešā veidā attiecināt uz pētniecības objektu.

Šis pārskats rāda, ka latviešu folkloras datēšana aizņēmusi dažādu nozaru pētnieku prātus jau vairāk nekā simt gadu. Aplūkojot līdzšinējo pētījumu rezultātus vienkop, veidojas zināms priekšstats par folklorā pausto liecību senumu, kurš izmantojams un vienlaicīgi papildināms arvien tālākos pētījumos. Iespējams, nākotnē varētu tikt veidots kāds lineārs pārskats par jau datētajām folkloras liecībām: mitoloģiskajiem priekšstatiem, paražām, folkloras tekstos minētām sadzīviskām reālijām u.c. Vienota plašāka pētījuma ietvaros varētu tikt iesaistīti dažādu jomu speciālisti, tā palielinot spriedumu objektivitāti un veicinot latviešu folkloras datēšanas procesu. Pēc iespējas eksaktāki šāda darba rezultāti palīdzētu paplašināt folkloras kā vēstures izpētes avota izmantošanu, kā arī tuvinātu folkloristikai tām vēstures nozarēm, kuras pēta Latvijas kultūras mantojumu, sadzīvi, amatniecības un lauksaimniecības attīstību un citas ar tautas dzīvi saistītas jomas.

Atsauces un piezīmes

- ¹ Šmits P. O. Bōkeļa tautas dzejas psiholoģija un latviešu tautas dziesmas. *Etnografisku rakstu krājums*. Rīga: J. Misiņš, 1912. 58.–65. lpp.; Šmits P. Latviešu tautas dziesmas kā vēstures avoti. *Etnografisku rakstu krājums*. 73.–85. lpp.; Šmits P. *Folklorā. Vēstures liecības pasākās*. [Atsevišķs novilkums.] B. v., b. g. 321.–338. lpp.; Šmits P. Ievads. *Latviešu pasakas un teikas*. Rīga: Valters un Rapa, 1925. 1. sēj. 5.–134. lpp.
- ² Par Latvijas maztautu pakļaušanu un uzliktajiem tiesību ierobežojumiem, klausām un nodevām jau 13. gs. sk. Šterns I. *Latvijas vēsture. 1180–1290: Krustakari*. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. 577.–614. lpp. Par to, kāds bijis Latvijas pamatiedzīvotāju uzturs, vidējais mūža ilgums un ķermeņa garums sk. Gerhards G. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa uzbūves izmaiņas pēdējo divu gadu tūkstošu laikā. *Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls*. 2004. Nr. 1. 5.–28. lpp.
- ³ Šmits P. Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tautas dziesmām. *Latvijas arhaioloģija*. Red. F. Balodis. Rīga: Valters un Rapa, 1926. 148.–149. lpp.
- ⁴ Šmits P. Latviešu tautas dziesmas kā vēstures avoti. 73.–78. lpp.
- ⁵ Šmits P. Seno latviešu ticība. *Latvijas arhaioloģija*. 167. lpp.
- ⁶ Šmits P. *Latviešu mitoloģija*. Rīga: Valters un Rapa, 1918. 152 lpp.; Šmits P. Seno latviešu ticība. *Latvijas arhaioloģija*. 186 lpp.
- ⁷ Šmits P. Seno latviešu ticība. *Latvijas arhaioloģija*. 177.–178. lpp.
- ⁸ Turpat, 178.–179. lpp.
- ⁹ Švābe A. *Raksti par latvju folkloru*. Rīga: J. Rozes apgādībā, 1923. 1. sēj. 111 lpp.
- ¹⁰ Turpat, 4. lpp.; Švābe A. Latvju dainu vecums. *Latvju Grāmata*. 1923. Nr. 9/10. 13.–19. lpp.; 1924. Nr. 2. 117.–122. lpp.
- ¹¹ Švābe A. *Raksti par latvju folkloru*. 34.–37. lpp.
- ¹² Turpat, 38.–39. lpp.
- ¹³ Turpat, 43. lpp.
- ¹⁴ Turpat, 80. lpp.

- ¹⁵ Turpat, 87. lpp.
- ¹⁶ Turpat, 97. lpp.
- ¹⁷ Bērziņš J. Par mūsu tautas dziesmu kā vēstures avotu izlietošanu. *Izglītības Ministrijas Mēnešraksts*. 1925. Nr. 6. 579.–597. lpp.
- ¹⁸ *Памятники латышского народного творчества*. Собраны и изданы Иваномъ Спрогисомъ. Вильна, 1868. С. IV.
- ¹⁹ Lautenbahs J. *Очерки изъ литовско-латышскаго народного творчества. Параллельные тексты и изльдованія*. [Maģistra disertācija.] Юрьевъ, 1896.
- ²⁰ *Latvju dainas. Kr. Barona un H. Visendorfa izdotas*. Jelgava: J. Draviņ-Dravnieks, 1894. 1. sēj. 1. lpp.
- ²¹ Bērziņš J. Par mūsu tautas dziesmu kā vēstures avotu izlietošanu. 586.–587. lpp.
- ²² Turpat, 589. lpp.
- ²³ Turpat, 594.–595. lpp.
- ²⁴ Turpat, 596. lpp.
- ²⁵ Balodis F. Metals un metala rotu lietas senatnē un tautas dziesmu atmiņā. *Latvju tautas dainas*. Red. J. Endzelins, sak. R. Klaušņš. Rīga: Literatūra, 1930. 5. sēj. 309.–320. lpp.
- ²⁶ Zariņa A. Latgaļu vainagi laikā no 6. līdz 13. gadsimtam. *Arheoloģija un etnogrāfija*. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1960. 2. laid. 80.–81. lpp.
- ²⁷ Balodis F. Metals un metala rotu lietas senatnē un tautas dziesmu atmiņā. 318.–319. lpp. Par šīm dziesmām un gredzenu valkāšanas tradīciju sk. V. Urtāna rakstu, kurš analizēts tālāk šajā rakstā.
- ²⁸ Balodis F. Metals un metala rotu lietas senatnē un tautas dziesmu atmiņā, 320. lpp.
- ²⁹ Bičolis J. Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma. *Ceļi*. Rīga: Ramaves apgāds, 1936. 7. sēj. 171.–212. lpp. [Atsevišķs novilkums.]
- ³⁰ Spekke A. *Latvijas vēsture*. Rīga: Jumava, 2003. 382 lpp.
- ³¹ Turpat, 66. lpp.
- ³² Spekke, Arnolds. *Latvieši un Livonija 16. gs*. Rīga: Zinātne, 1995. 304 lpp. 2. izd.
- ³³ Turpat, 197., 201. lpp.
- ³⁴ Turpat, 229., 236. lpp.
- ³⁵ Turpat, 230.–231. lpp.
- ³⁶ Bērzkalne A. *Dziesma par žēlumā nomirušo puisī*. Rīga: Latvju Grāmata, 1942. 112 lpp.
- ³⁷ Turpat, 3. lpp.
- ³⁸ Turpat, 23. lpp.
- ³⁹ Ozols A. Latviešu tautas poētiskās daiļrades vēstures problēmas. *Karogs*. 1952. Nr. 7. 742.–761. lpp.; Ozols A. *Latviešu folkloras vēstures prospekta projekts*. Manuskripts. Rīga, [1953]; Ozols A. Par latviešu tautasdziesmām. *Raksti folkloristikā*. Rīga: Zinātne, 1968. 224.–279. lpp.; Ozols A. *Latviešu tautasdziesmu valoda*. Rīga: Zvaigzne, 1993. 431 lpp.
- ⁴⁰ Ozols A. *Latviešu tautasdziesmu valoda*. 11.–12. lpp.
- ⁴¹ Ozols A. Par latviešu tautasdziesmām. 232. lpp.
- ⁴² Turpat, 230.–231. lpp.
- ⁴³ Turpat, 238. lpp.
- ⁴⁴ Turpat, 277.–278. lpp.; Ozols A. Latviešu tautas poētiskās daiļrades vēstures problēmas. 742., 759. lpp.
- ⁴⁵ Ozols A. Latviešu tautas poētiskās daiļrades vēstures problēmas. 757. lpp.
- ⁴⁶ Turpat, 753. lpp.
- ⁴⁷ Turpat, 743., 757. lpp.
- ⁴⁸ Turpat, 760. lpp.
- ⁴⁹ Dārziņš V. Tautas dziesmu vecums (No “Dziesmu Vairogam” 1956. gadā nolasītā referāta). *Sidrabene*. Nr. 3. 1994. 41.–45. lpp.
- ⁵⁰ Biezais H. *Seno latviešu galvenās dievietes*. Rīga: Zinātne, 2006. 16. lpp.
- ⁵¹ Turpat, 24.–26. lpp.
- ⁵² Turpat, 28.–42. lpp.
- ⁵³ Turpat, 55. lpp.; Biezais H. *Seno latviešu debesu dievu ģimene*. Rīga: Minerva, 1994. 224., 231., 279. lpp.
- ⁵⁴ Biezais H. *Seno latviešu galvenās dievietes*. 51.–52. lpp.
- ⁵⁵ Sal. Biezais H. *Seno latviešu galvenās dievietes*. 34. lpp.; Biezais H. *Seno latviešu debesu dievu ģimene*. 224. lpp.

- ⁵⁶ Gimbutiene M. *Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnogēnēze, materiālā kultūra un mitoloģija*. Rīga: Zinātne, 1994. 226 lpp.
- ⁵⁷ Turpat, 176.–177., 181.–182., 184. lpp.
- ⁵⁸ Turpat, 183.–185., 187. lpp.
- ⁵⁹ Turpat, 187., 191.–192., 196.–197. lpp.
- ⁶⁰ Turpat, 209. lpp.
- ⁶¹ Apals J. Vai teikām var ticēt? Klāstu mītnes ezeru dzelmē. *Dzimtenes Balss*. 1965. Nr. 13 (marts). 3. lpp.; Apals J. Teikas stāsta patiesību. *Padomju Jaunatne*. 1965. 23. okt. [2.] lpp.; Apals J., Zelmenis M. *Āraišu ezerpils*. Rīga: AKO dizains, 1998. 32. lpp.
- ⁶² Urtāns V. Zelta griezti gredzentiņi. *Padomju Jaunatne*. 1987. 28. janv. 4. lpp.
- ⁶³ Bendorfs V. Latviešu tautasdziesmu melodikas elementu senums un cilme. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis*. 1988. Nr. 10 (495). 73.–77. lpp.
- ⁶⁴ Sneibe Z. Ziņģe. Melodikas cilme un attīstība. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis*, 1988. Nr. 10 (495). 63.–72. lpp.
- ⁶⁵ Vasks A., Vaska B., Grāvere R. *Latvijas aizvēsture 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr.* Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 223 lpp.
- ⁶⁶ Turpat, 62.–63. lpp.
- ⁶⁷ Turpat, 110. lpp.
- ⁶⁸ Turpat, 137.–139. lpp.
- ⁶⁹ Turpat, 162. lpp.
- ⁷⁰ Turpat, 202., 205. lpp.
- ⁷¹ Kursīte J. *Latviešu folkloras mītu spoguļi*. Rīga: Zinātne, 1996. 32.–34. lpp.
- ⁷² Turpat, 44.–138. lpp.
- ⁷³ Turpat, 391.–401. lpp.
- ⁷⁴ Kokare E. *Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē*. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999. 200 lpp.
- ⁷⁵ Turpat, 4. lpp.
- ⁷⁶ Kokare E. Likteņa dievības latviešu folklorā. *Mistērija*. 2006. Nr. 10. 7.–9. lpp.
- ⁷⁷ Kokare E. *Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē*. 10.–11. lpp.
- ⁷⁸ Turpat, 5., 26. lpp.
- ⁷⁹ Turpat, 179., 189. lpp.
- ⁸⁰ Kokare E. Likteņa dievības latviešu folklorā, 7. lpp.
- ⁸¹ Urtāns J. *Skudra pie kalna. Arheologa stāsti*. Rīga: Nordik, 2004. 190 lpp.
- ⁸² Urtāns J. Velna vārds Latvijas vietās un vietvārdos. *Latvijas Vēsture*. 1993. Nr. 4. 55.–61. lpp.
- ⁸³ Urtāns J. Pastamuižas Velnākmens folkloras un datēšanas princips *post quam*. *Letonica*. 2005. Nr. 13. 144.–155. lpp.
- ⁸⁴ Piemēram, Urtāns J. *Skudra pie kalna. Arheologa stāsti*. 16., 22. lpp.
- ⁸⁵ Urtāns J. Pastamuižas Velnākmens folkloras un datēšanas princips *post quam*. 150.–151. lpp.
- ⁸⁶ Biezais H. Vēsture un struktūra baltu un slāvu folkloras un reliģijas pētniecībā. *Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis*. 1990. Nr. 10. 7.–28. lpp.
- ⁸⁷ Urtāns J. Velna vārds Latvijas vietās un vietvārdos. 56.–57., 60. lpp.
- ⁸⁸ Pigozne-Brinkmane I. Senā apģērba raksturojuma meklējumi latviešu folkloras tekstos. *Kultūras krustpunkti*. Rīga: Mantojums, 2008. 4. laid. 102.–116. lpp.; Pigozne-Brinkmane I. Apavi kā senā goda apģērba daļa. *Letonica*. 2008. Nr. 18. 202.–214. lpp.
- ⁸⁹ Pigozne-Brinkmane I. Interaction between experimental archaeology and folklore. *EuroREA. Reconstruction and Experiment in Archaeology – European Platform*. 2008. No. 5. Pp. 30–32.
- ⁹⁰ Eliade M. *Mīts par mūžīgo atgriešanos*. Rīga: Minerva, 1995. 51., 46. lpp.
- ⁹¹ Graudonis J. Par dažiem arheoloģijas pieminekļu nosaukumiem. *Dabas un vēstures kalendārs 1973*. Rīga: Zinātne, 1972. 307.–311. lpp.
- ⁹² Ozols A. *Latviešu tautasdziesmu valoda*. Rīga: Zvaigzne, 1993. 11. lpp.
- ⁹³ Bērzkalne A. *Dziesma par žēlumā nomirušo puisī*. 12. lpp.
- ⁹⁴ Gimbutiene M. *Balti aizvēsturiskajos laikos*. 176.–179. lpp.; Vasks A., Vaska B., Grāvere R. *Latvijas aizvēsture*. 62. lpp.
- ⁹⁵ P. Šmits, A. Ozols u. c.

- ⁹⁶ Latvijas teritorijā kādreiz dzīvojušas divas vērsu apakšdzimtas lielākās sugas – nu jau izmirušais taurs (*Bos primigenius*) un sumbrs (*Bison bonasus*). Sumbrs te bija sastopams vēl līdz 13. gadsimtam. *Latvijas daba*. <http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/> (Skatīts 04.06.2006.)
- ⁹⁷ Dainu skapis. <http://www.dainuskapis.lv> (Skatīts 04.06.2006.)
- ⁹⁸ Adamovičs L. Latvieši un katoļu baznīca. *Latvieši*. Rīga: Valters un Rapa, 1936. 2. sēj. 193. lpp.; Strods H. Latviešu zemnieku 17. gs. dzīves veida un tradīciju apskats. *Arheoloģija un etnogrāfija*. Rīga: Zinātne, 1970. 9. laid. 105. lpp.
- ⁹⁹ Adamovičs L. Latvieši un evaņģēliskā baznīca. *Latvieši*. 231. lpp.

An insight into the dating of Latvian folklore and mythology

The article has been written as an overview of studies by researchers of various fields concerning the dating of Latvian folklore and mythology. The author has not analyzed the first publications that have been published before and during the 19th century, but a closer look has been given to studies of the 20th and 21st centuries. The article provides a chronological review of research by historians Pēteris Šmits and Arveds Švābe, archaeologist Francis Balodis, historian Arnolds Spekke, folklore researchers Anna Bērzkalne and Arturs Ozols, musicologist Volfgangs Dārziņš, the researcher of early religions Haralds Biezais, archeologists Marija Gimbutas, Jānis Apals and Vladislavs Urtāns, musicologists Vilis Bendorfs and Zaiga Sneibe, archeologists Andrejs Vasks, Baiba Vaska and Rita Grāvere, folklore researchers Janīna Kursīte and Elza Kokare, as well as archeologists Juris Urtāns and Ieva Piģozne. The article also deals with theoretical studies by Jānis Bērziņš (1925), Jānis Bičolis (1936) and Haralds Biezais (1953) on the achievements and methodology of folklore and mythology research. Research in this field has not been summed up and assessed for nearly 60 years. Facts that can be used for dating folklore and mythology can be found in nearly all genres of folklore: songs, fairytales, beliefs, proverbs, legends, magic formulae, place names. Generally, there is an impression that folklore contains elements from very ancient times (even the Stone Age) to the period when the first recordings of folklore texts were made. The main areas, in which a folklore dating expert should be well versed, in the author's opinion, are archeology and history, especially the evolution of social processes, public life, trade, clothing and other spheres, as well as a broad range of folklore material, desirably of various genres, as well as paganism. Auxiliary branches would include linguistics, musicology, geography, biology, etc. There are also several considerations researchers should bear in mind when dating folklore material, for instance, changes in language occurring over centuries and the spread of folksong variations. The author of the article calls on researchers of various fields to get involved in dating folklore materials and to use the results obtained from this research in various sub-branches of history, especially those exploring the life conditions of a particular nation and the evolution of social processes.